

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СЕГМЕНТАЦИИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВОГО ТРАФИКА В ПРОЦЕССЕ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ АТАК

ANALYSIS OF SEGMENTATION INFLUENCE ON NETWORK TRAFFIC CHARACTERISTICS IN NETWORK ATTACK DETECTION PROCESS

КОЛЕСНИКОВ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ,
Национальный исследовательский университет ИТМО.

KOLESNIKOV NIKITA DMITRIEVICH,
ITMO University.

В статье рассматривается гипотеза о влиянии сегментации на характеристики сетевого трафика в процессе обнаружения сетевых атак. В результате экспериментальных исследований с использованием инструментов Cisco Packet Tracer и Python было доказано, что переход от классической сетевой архитектуры к сегментированной приводит к значительным изменениям в характеристиках сетевого трафика. В работе также была подтверждена высокая распространенность применения подверженных влиянию характеристик в существующих методах обнаружения сетевых атак. В завершении продемонстрировано влияние исключения данных характеристик из анализа на точность обнаружения сетевых атак. В ходе исследования использовались следующие набор данных: KDD-99, UNSW_NB15 и CICIDS2017.

The article discusses the hypothesis of the segmentation influence on network traffic characteristics in network attack detection process. As a result of experimental studies using Cisco Packet Tracer and Python tools, it was proved that the transition from a classical network architecture to a segmented one leads to significant changes in the characteristics of network traffic. The work also confirmed the high prevalence of the use of affected characteristics in existing network attacks detection methods. Finally, the impact of excluding these characteristics from the analysis on the accuracy of network attack detection is demonstrated. The following datasets were used in the study: KDD-99, UNSW_NB15 and CICIDS2017.

Ключевые слова: сетевая сегментация, смешанные сети, обнаружение сетевых атак, информационная безопасность, характеристики сетевого трафика.

Key words: network segmentation, mixed networks, network attack detection, information security, network traffic characteristics.

Повсеместное внедрение информационных технологий во все сферы нашей жизни определило значительное влияние сетей и сетевого взаимодействия в наши дни. Одной из примечательных сетевых технологий является сетевая сегментация, разработанная в конце XX века [1], но начавшая набирать популярность только сегодня ввиду участвующих атак АРТ-группировок (с англ. Advanced Persistent Threat) [2]. Помимо этого популярность сетевой сегментации обусловлена ее важностью в рамках реализации принципа нулевого доверия, что признают 93% респондентов, опрошенных Akamai [3].

Сегментация позволяет разделить физическую сеть организации на ряд логических сегментов, путем добавления виртуализации сетей. Каждый отдельный сегмент может быть

индивидуально настроен и защищен, что повышает общую безопасность. Сетевая сегментация может быть реализована в одном из двух форматов: макросегментация и микросегментация. К макросегментации можно отнести применение технологий VLAN (от англ. Virtual Local Area Network) и VRF (от англ. Virtual Routing and Forwarding), когда к микросегментации относится использование SDN (от англ. Software-Defined Networking).

Внедрение сетевой сегментации является длительным процессом и приводит к образованию в организации смешанных сетей, представляющих собой объединение классических и сегментированных сетей. Большая длительность перехода от одной сетевой архитектуры к другой подтверждена в рамках опроса проведенного Akamai, согласно результатам которого на 2023 год только 30% организаций смогли выполнить сегментацию сетей более чем по двум важнейшим направлениям бизнеса, а 44% начали данный проект 2 или более лет назад [3]. Таким образом, смешанная сеть может присутствовать в организации в течение 2 и более лет.

Присутствие в организации смешанных сетей может приводить к снижению точности используемых NIDS (от англ. Network Intrusion Detection System), работа которых основывается на методах обнаружения аномалий в сетевом трафике. Данное влияние обусловлено тем, что статистические характеристики сетевого трафика при одних и тех же взаимодействиях между одними и теми же устройствами будут различаться в зависимости от присутствующей сетевой архитектуры. Если средство защиты информации (далее СЗИ) использует в анализе данные характеристики в ходе выявления сетевых атак, то оно столкнется с проблемой, что значения характеризующие нормальное поведение и аномальное будут отличны в зависимости от архитектуры.

Исследуя вопрос выявления сетевых атак в смешанных сетях детальнее, было выявлено, что данная область на сегодняшний день практически не исследована. Отсутствуют работы посвященные влиянию сегментации на характеристики сетевого трафика. Есть несколько работ, близких к рассматриваемой теме [4, с. 1; 5, с. 1], однако в них авторы рассматривают смешанные сети в более широком смысле (в данных работах в смешанную сеть включают классические IP-based сети, IoT-сети и SDN-сети).

В дополнение к обозначенной проблеме необходимо отметить и то, что на сегодняшний день существует тенденция роста числа сетевых атак, совершаемых на корпоративные сети. Так, согласно отчетам Check Point Research, наблюдается ежегодный рост числа атак [6; 7], что может свидетельствовать как об увеличении числа злоумышленников, обладающих специализированными навыками, так и об усовершенствовании методов, используемых ими.

Таким образом, две данные проблемы, а именно низкий уровень исследованности области выявления сетевых атак в смешанных сетях и растущее число этих атак, порождают необходимость как исследовать влияние сегментации на характеристики сетевого трафика, а как следствие и на точность обнаружения сетевых атак, так и разрабатывать методы обнаружения сетевых атак, способные функционировать без привязки к конкретной сетевой архитектуре. В рамках данной работы внимание акцентировано на первом пункте, а именно исследование влияния сегментации на характеристики сетевого трафика в процессе обнаружения сетевых атак.

Вопрос влияния сегментации на характеристики сетевого трафика рассматривался на примере сегментации по VLAN. В рамках первого исследования применялся инструмент Cisco Packet Tracer, с использованием которого было спроектировано две сети: классическая (Рис. 1) и сегментированная (Рис. 2).

Рис. 1. Схема сети (без использования сегментации)

Рис. 2. Схема сети (с использованием сегментации по VLAN)

Как можно увидеть на рисунках выше, разделение исходной сети на сегменты выполнялось на основании типа устройства. Данный тип деления, выбранный для этого исследования, является одним из возможных вариантов. Так же на практике можно встретить разделение по функционалу (сеть для администраторов, сеть для сотрудников, гостевая сеть), по отделам или подразделениям (бухгалтерия, IT отдел, маркетинг), по местоположению (по этажам, по филиалам) и т. п.

В ходе эксперимента рассматривался следующий сценарий:

- Отправка PING (5 шт.) с 192.168.1.10 на 192.168.2.10;
- Отправка PING (5 шт.) с 192.168.1.10 на 192.168.1.20;
- Отправка 5 пакетов OTHER с 192.168.1.11 на 192.168.2.20;
- Отправка 5 пакетов OTHER с 192.168.1.11 на 192.168.1.20;

- Отправка 5 пакетов FTP с 192.168.1.10 на 192.168.1.11;
- Отправка 5 пакетов FTP с 192.168.1.10 на 192.168.2.10;
- Отправка 5 пакетов HTTP с 192.168.1.11 на 192.168.2.11;
- Отправка 5 пакетов HTTP с 192.168.1.11 на 192.168.1.20.

Для сбора информации о проходящих через сеть сетевых пакетах использовался элемент «Sniffer», который можно увидеть на Рис. 1 и Рис. 2. По завершению указанного выше сценария для классической и сегментированной сетей были получены следующие результаты:

- Наиболее подверженной изменению характеристик сетевого трафика является количество сетевых пакетов, а именно если в первом случае (Рис. 1) через Sniffer прошло 19 ICMP и TCP пакетов, то при добавлении сегментации (Рис. 2) их стало 78 штук. Таким образом, количество сетевых пакетов, проходящих через данный элемент, увеличилось в 4.1 раз;
- Как следствие увеличивается объем (в байтах) проходящего через маршрутизатор сетевого трафика – в 4.3 раза;
- Изменяется соотношение используемых протоколов передачи данных (например, ICMP / TCP): было – 26% / 74%, а стало – 18% / 82%.

Согласно полученным результатам, можно наблюдать существенное изменение характеристик сетевого трафика. Это изменение касается как количественных характеристик (количество сетевых пакетов и объем трафика), так и статистических (соотношение протоколов передачи данных, а так же производные от количественных характеристик – среднее длин пакетов, количество пакетов в единицу времени и др.).

С целью убедиться в полученных результатах было выполнено следующее исследование, в рамках которого взаимодействие устройств в классической и сегментированной (по VLAN) сетях симулировалось с использованием скрипта на Python. Исходные данные для данного эксперимента были следующие:

- Устройства: PC1 (192.168.0.2), PC2 (192.168.0.3), PC3 (192.168.0.4), PC4 (192.168.1.2), PC5 (192.168.1.3), Pr1 (192.168.0.20), Pr2 (192.168.1.20);
- Исходные подсети: 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24;
- Подсети после сегментации: 192.168.0.0/28, 192.168.0.16/28, 192.168.1.0/28, 192.168.1.16/28;

Как и в предыдущем исследовании в этом эксперименте в качестве устройств использовались персональные компьютеры (PC) и принтеры (Pr). Все устройства подключены к двум коммутаторам (PC1, PC2, PC3 и Pr1 – к первому, а PC4, PC5 и Pr2 – ко второму), а они подключены к маршрутизатору. Аналогично предыдущему исследованию было произведено разделение по типу устройства. В рамках данного скрипта в ходе каждой итерации выполняются следующие действия:

- Генерируется сетевой пакет с характеристиками близкими к действительности (например, 85% сетевых пакетов передавались с использованием протокола TCP, а также на основании данного типа (TCP/UDP/ICMP) определялся возможный размер такого пакета);
- С помощью заданного условия определяется то, может ли данный пакет пройти через маршрутизатор в случае отсутствия сегментации: для упрощения смотрелись первые три октета источника и назначения и в случае их отличия такой пакет сохранялся, как прошедший через маршрутизатор;
- С помощью заданного условия определяется то, может ли данный пакет пройти через маршрутизатор в случае наличия сегментации: в данном случае рассматривалось к какой подсети относятся IP-адрес источника и назначения, в случае совпадения подсетей такой пакет пропускается, в обратном случае – сохраняется, как прошедший через маршрутизатор.

Полученные результаты можно увидеть на Рис. 3 (скрипт запускался со следующими параметрами: `iter_count=1000`, `random_seed=1650`).

Рис. 3. Изменение характеристик сетевого трафика в ходе второго исследования

Как можно увидеть на рисунке выше, были получены результаты аналогичные тем, что были в первом исследовании. Переход от классической сетевой архитектуры к сегментированной отразилось как на количественных характеристиках (`total_packets` и `total_volume`), так и на статистических (`mean_packet_length` и `tcp_udp_ratio`). Можно обратить внимание, что в отличие от первого исследования изменение количества сетевых пакетов и объема трафика не столь существенное. Данное различие происходит по причине отличия точек сбора сетевого трафика. Если в первом случае сетевой трафик собирался на элементе Sniffer (в результате чего имело место дублирование сетевых пакетов), то в рамках этого эксперимента сетевой трафик собирался на маршрутизаторе.

Таким образом, в ходе двух экспериментальных исследований было подтверждено, что переход от классической сетевой архитектуры к сегментированной приводит к изменению характеристик сетевого трафика. Данная ситуация порождает несколько вопросов: насколько распространено применение подверженных влиянию характеристик в методах обнаружения сетевых атак и каким образом можно снизить влияние сетевой архитектуры на результаты анализа трафика в процессе выявления сетевых атак.

В ходе исследования первого вопроса было рассмотрено несколько источников, где авторы в явном виде указывали используемые в анализе характеристики сетевого трафика [8, с. 244; 9, с. 17; 10, с. 182; 11, с. 19; 12, с. 3]. В четырех из пяти методов применялись подверженные влиянию характеристики.

Рассматривая данный вопрос дальше, было исследовано применение методов отбора признаков (Information Gain, коэффициент корреляции Пирсона, метод на базе Random Forest) к наиболее часто используемым наборам данных: KDD-99 [13], UNSW_NB15 [14] и CICIDS2017 [15]. Были получены следующие результаты:

- KDD-99: среди выбранных характеристик присутствовали количество сетевых пакетов и объем сетевого трафика;
- UNSW_NB15: среди выбранных характеристик присутствовали объем сетевого трафика и подверженные влиянию статистические характеристики;
- CICIDS2017: среди выбранных характеристик присутствовали количество сетевых пакетов, объем сетевого трафика и подверженные влиянию статистические характеристики.

Анализируя полученные результаты можно сделать заключение, что применение подверженных влиянию характеристик сетевого трафика является распространенной практикой. Даже если авторы в явном виде не указывают используемые в анализе характеристики, то в результате процедуры отбора признаков с высокой вероятностью они будут использовать их в своей работе. Таким образом, существенная часть существующих на сегодняшний день методов потенциально не применима в рамках решения задачи обнаружения сетевых атак в смешанных сетях.

Рассматривая второй вопрос, об исключении влияния сетевой архитектуры на результаты анализа трафика, в качестве одного из возможных решений можно исключить подверженные влиянию характеристики сетевого трафика, что было сделано в ходе дальнейшего исследования.

Для того, чтобы оценить то как снизится точность обнаружения сетевых атак в результате исключения подверженных влиянию характеристик была обучена модель логистической регрессии (бинарная классификация). Для обучения использовались ранее рассмотренные наборы данных: KDD-99, UNSW_NB15 и CICIDS2017. В качестве метрики качества использовалась оценка F1-score. В ходе данного исследования модель обучалась сначала на исходном наборе данных, а после на наборе, из которого были исключены подверженные влиянию характеристики сетевого трафика. Были получены следующие результаты:

- KDD-99: снижение точности с 0.945 до 0.931;
- UNSW_NB15: снижение точности с 0.954 до 0.952;
- CICIDS2017: снижение точности с 0.930 до 0.887.

Согласно полученным результатам, в результате исключения характеристик подверженных влиянию наблюдается снижение точности обнаружения сетевых атак. Таким образом, применение данного подхода формирует устойчивую необходимость в разработке нового метода, способного функционировать независимо от присутствующей в организации сетевой архитектуры.

В заключении данной работы можно выделить несколько результатов. Было исследовано влияние сегментации на характеристики сетевого трафика, в результате чего подтверждено, что при переходе от классической сетевой архитектуры к сегментированной (в ходе исследования рассматривалась сегментация по VLAN) происходит изменение как количественных (например, количество сетевых пакетов и объем сетевого трафика), так и статистических (например, соотношение протоколов передачи данных) характеристик. Было исследовано применение характеристик сетевого трафика в существующих методах обнаружения сетевых атак, в результате чего подтверждено, что применение данных характеристик является распространенной практикой, а следовательно многие методы не могут быть использованы для обнаружения сетевых атак в смешанных сетях. В завершении было рассмотрено как отразится исключение подверженных влиянию характеристик на результаты анализа сетевого трафика, в результате чего было выявлено снижение точности обнаружения сетевых атак.

Дальнейшая работа в рамках исследуемой области планируется в направлении разработки метода обнаружения сетевых атак в смешанных сетях, способного функционировать независимо от присутствующей в организации сетевой архитектуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. TrueFort. Network segmentation security, an essential component of modern cybersecurity, has a rich and fascinating history [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://truefort.com/network-segmentation-security-history/> (дата обращения: 12.01.2024).
2. Kaspersky ICS Cert. APT and financial attacks on industrial organizations in Q1 2024 [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: APT and financial attacks on industrial organizations in Q1 2024 (дата обращения: 12.01.2024).

3. Akamai. The State of Segmentation 2023: Overcoming deployment obstacles proves to be transformational [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.akamai.com/resources/white-paper/2023-state-of-segmentation> (дата обращения: 12.01.2024).

4. Furqan R., Anca D. J. Malicious traffic detection in multi-environment networks using novel S-DATE and PSO-D-SEM approaches // *Computers & Security*. 2024. Vol. 136. P. 1-19.

5. Securing Multi-Environment Networks using Versatile Synthetic Data Augmentation Technique and Machine Learning Algorithms / Furqan R., Anca D. J., Wajdi A., Imran A. // *20th Annual International Conference on Privacy, Security and Trust (PST)*. 2023. P. 1-10.

6. Check Point Research. Cyber Attacks Increased 50% Year over Year. Режим доступа: <https://blog.checkpoint.com/2022/01/10/check-point-research-cyber-attacks-increased-50-year-over-year/> (дата обращения: 13.01.2024).

7. Check Point Research. Check Point Research Reports a 38% Increase in 2022 Global Cyberattacks. Режим доступа: <https://blog.checkpoint.com/2023/01/05/38-increase-in-2022-global-cyberattacks/> (дата обращения: 13.01.2024).

8. Levonevskiy D. K., Fatkueva R. R., Ryzhkov S. R. Network Attacks Detection Using Fuzzy Logic // *XVIII International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM)*. 2015. P. 243-244.

9. Sparse auto-encoder combined with kernel for network attack detection / Han X., Liu Y., Zhang Z., Lu X., Li Y. // *Computer Communications*. 2021. Vol. 173, P. 14–20.

10. A Machine-Synesthetic Approach to DDoS Network Attack Detection / Monakhov Y., Nikitin O., Kuznetsova A., Kharlamov A., Amochkin A. // *Intelligent Systems and Applications. Advances in Intelligent Systems and Computing*, 2019, Vol. 1038, P. 179-191.

11. Alshunaifi S. Y., Mishra S., Alshehri M. Cyber-Attack Detection and Mitigation Using SVM for 5G Network // *Intelligent Automation & Soft Computing*. 2022. Vol. 31. No. 1. P. 13-28.

12. Clustering analysis for malicious network traffic / Wang J., Yang L., Wu J., Abawajy J. H. // *IEEE International Conference on Communications (ICC)*. 2017. P. 1-6.

13. Kaggle. KDD Cup 1999 Data. Режим доступа: <https://www.kaggle.com/datasets/galaxyh/kdd-cup-1999-data> (дата обращения: 20.02.2024);

14. Kaggle. UNSW_NB15. Режим доступа: <https://www.kaggle.com/datasets/mrwellsdavid/unswnb15> (дата обращения: 20.02.2024);

15. Kaggle. Network Intrusion dataset(CIC-IDS- 2017) . [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kaggle.com/datasets/chethuhn/network-intrusion-dataset> (дата обращения: 20.02.2024).

© Колесников Н.Д., 2024.